

ON THE ISSUE OF FORMATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR REFLECTIVE ACTIVITY OF STUDENTS**Aykenova R.,***Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Social, Humanitarian and Language Disciplines, University "Turan-Astana", Astana***Abisheva K.,***Doctor of Philology. Sciences, Professor, Professor of the Department of Social, Humanitarian and Language Disciplines, University "Turan-Astana", Astana***Nurgazina A.***Candidate of Philology, Associate Professor, Eurasian National University, Astana***К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ****Айкенова Р.***доктор педагогических наук, профессор кафедры социальных, гуманитарных и языковых дисциплин Университета «Туран-Астана», г. Астана***Абишева К.***Доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры социальных, гуманитарных и языковых дисциплин Университета «Туран-Астана», г. Астана***Нургазина А.***Кандидат филологических наук, доцент Евразийского национального университета, Астана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246859>**Abstract**

In the article, the authors propose to consider the technology for the development of personal reflective activity of students, aimed at the formation of the value-semantic sphere of the individual

Аннотация

В статье авторы предлагают рассмотреть технологию развития личностной рефлексивной деятельности студентов, направленной на формирование ценностно-смысловой сферы личности

Keywords: innovative technology, reflective activity, cultural reflection, personal reflection**Ключевые слова:** инновационная технология, рефлексивная деятельность, культурная рефлексия, личностная рефлексия

В условиях реализации культуролого-аксиологического и личностно-творческого подхода к гуманистическому образованию, имеющему целью рефлексию и саморазвитие личности в ценностно-смысловом контексте, образование и воспитание рассматриваются как смысловая деятельность через интеграцию смыслов культуры и идентификацию с ее ценностями.

Если понятие «рефлексии» разработано в более полной степени, то проблема личностно-рефлексивной деятельности личности разработана в меньшей степени. В. Бережнова определяет ее как внешне-внутреннюю «деятельность, реализующуюся на двух этапах развития рефлексии: 1) внешней, связанной с пониманием продуктов коллективного творчества, например, с культурой и ее ценностями, присвоением их; 2) внутренней рефлексии, когда личность осуществляет процесс ценностного осмысления продуктов культуры в личностном плане, определяя для себя личностный смысл ценности» [1, 4].

По мнению В.В. Ворожищевой, рефлексивная деятельность протекает на 4-х этапах: 1) установка, которая проявляется через сомнение; 2) фиксация,

проявляющаяся в попытке выяснения и формирования своей ошибки; 3) отстранение, проявляющееся в способности анализировать ход работы в осознании причины ошибки и затруднения; 4) образование-побуждение к исправлению ошибки на основе выбранного варианта дальнейших действий [2, 48]. Эта четырехэтапная рефлексивная деятельность включает в себя умение совершать рефлексивные действия С.С. Кашлев акцентирует внимание на порядке совершения рефлексивных действий в ходе осуществления двухэтапной деятельности. По его мнению, рефлексивная деятельность может протекать в следующем порядке: на первом этапе личность фиксирует состояние своего личностного развития, проверяя, какие эмоции (позитивные или негативные) он испытывал, выявляет есть ли у него потребности к саморазвитию; есть ли у него стремление к усвоению ценностей; какую ему деятельность следует организовать, чтобы повысить уровень оценки своей компетентности в знании ценностей.

На втором этапе рефлексивной деятельности личность старается выявить причины, почему у него недостаточно знаний о ценностях. На третьем

этапе личность оценивает результаты своей рефлексивной деятельности [3, 95]. Некоторые исследователи обращают внимание на характер рефлексивной деятельности и на виды рефлексии, рефлексивной компетенции, которые формируются в процессе реализации рефлексивной деятельности. Для формирования таких компетентностей следует иметь представление о социальной, культурной и коммуникативной, а также о педагогических рефлексиях, чтобы в процессе своей рефлексивной деятельности приобрести знания по данным видам рефлексии, научиться использованию навыков приобретения знаний и умений по рефлексии. Под социальной рефлексией понимается «способ понимания себя через другого» [4, 101–102]. Культурная рефлексия направлена на переосмысление личностью своего культурного опыта в ходе поиска новых методов расширения культурного опыта.

Личностная рефлексия осуществляется в процессе личностно-рефлексивной деятельности, под которой понимается деятельность личности, направленной на самоактуализацию творческой деятельности по реализации рефлексивных процессов самосознания, ценностного самоопределения, саморегуляцию своей социокультурной, оценочной, умственной деятельностью по формированию рефлексивного знания как результата осмысления своей жизнедеятельности, своего культурного опыта, своей ценностно-смысловой сферы, как способа развития себя в качестве «человека культуры и создания социокультурной личности, построения образа «Я».

Именно собственный опыт человека (позитивный или негативный), знания, усвоенные им, способствуют развитию человека. Для самоорганизации культурного опыта личность должна ощутить потребность в ценностном самоопределении. Поэтому на данном этапе рефлексивной деятельности личности появляется потребность в ценностном самоопределении. Целью его рефлексивной деятельности является обладание студентами социокультурной рефлексией и социокультурной рефлексивной компетенцией. Социокультурная рефлексивная компетенция понимается как совокупность культурных знаний о нормах, ценностях – знаниях, ценностях – качествах, ценность – отношениях, об умениях и навыках, способствующих осуществлению социокультурной рефлексивной деятельности и накопленного культурного опыта.

Предмет рефлексивной деятельности – культурный опыт, накопленный личностью в ходе усвоения ценностей и выявления для себя их личностного смысла.

Рефлексивные умения понимаются как:

1) умение находить причину затруднения, его сущность, умение устрашения затруднений; 2) умение обращаться к собственному опыту; 3) умение находить пути выхода из затруднений; 4) умение занимать различные рефлексивные позиции; 5) умение изменять способы и направленность самоорганизации своей деятельности в соответствии с требованиями ситуации [5, 133].

К личностным умениям рефлексивного характера относится умение анализировать свои поступки, адекватно воспринимать себя, переосмысливать личностные стереотипы, проблемно-конфликтные ситуации. К педагогическим условиям реализации рефлексивной деятельностью относятся условия создания проблемных ситуаций, когда студенты испытывают затруднения в определении значимости какой-либо ценности для себя, не знают своих ценностных ориентаций (позитивных или негативных) по отношению к ним, не знают какими жизненными ориентирами они служат для него. Для выхода из затруднения обучаемые должны осуществить проектировочную деятельность, направленную на приобретение знаний о ценностях, на усвоение моделей нормативного поведения. Для этого преподавателем должны демонстрироваться ситуации, где даются образцы нормативного или не нормативного поведения, ситуации, в которых демонстрируются поступки или поступки, направленные на добрые дела (*добро, доброжелательность*) или на претворение злых умыслов (причинение морального вреда человеку). Такие ситуации переосмысливаются личностью. Они помогают личности культурно входить в социальный и моральный опыт. Например, затруднением в проблемной ситуации №1 будет следующее: в эпоху глобализации, в период пандемии многие бизнесмены оказывают благотворительную помощь: помогают больницам в закупе оборудования, лекарств, масок, строят дома для нуждающихся, оказывают помощь детям с особенностями развития. Следуют ли они принципу милосердия, сострадания или хотят прославиться? С их стороны это бескорыстная помощь или желание, чтобы окружающие узнали об их добрых делах?

Выход из затруднения видится в следующем: люди, совершающие милосердные поступки, искренни, они следуют этическим нормам. Оценка милосердного поступка доброго человека высокая. Добрый поступок милосердного человека соответствует этноценностным нормам народов: *кто сам ко всем лицом, к тому и люди не спиной; кто скоро помог, тот дважды помог; милостивому человеку и бог подает; қайры бар жерде, ырыс бар; қайры қылды, рақым етті.*

Немилосердие, злоба – порицаемые качества. Они осуждаются народом, так как свидетельствуют о безнравственной деятельности человека: *мейірі кетті; рақымсыз адам, қара жүрек, қайыры жоқ.* Оценка такого поступка – отрицательная. Осмысливая данную ситуацию личность приобретает опыт. Основой культурного опыта в данном случае становится рефлексия, анализ ситуации и субъективация жизнедеятельности участника ситуации, когда личность пропускает поступок героя через себя и вопрошает себя. *А как бы я поступил в данной ситуации? Каковы мои возможности совершить милосердные поступки? Что доброго я могу совершить, даже если у меня нет денег? Что я могу сделать? Как совершу добрый поступок?* Личность по-новому понимает ситуацию, примеряет ее на

себя и приходит к выводу, что каждый человек может, руководствуясь этическим принципам, совершить благое дело. Как видим, в данном случае претворяется в жизнь принцип Дж. Дьюи «Учеба в деятельности и через действие».

Культурный опыт личности накапливается также в процессе его внутренней эмоционально-смыслотворческой рефлексивной деятельности, когда личность по-новому понимает ценность, имеющую общезначимость, выделяя в ценности для всех свой личностный смысл.

Список литературы:

1. Бережнова О.В. Рефлексивная деятельность как педагогическое условие саморазвитие студентов вуза. Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Ростов, 2005. – 26 с.

2. Ворожищева Н.Н. Воспитательный потенциал форм учебной работы. Методическое пособие. – Омск, ЛЕО, 2004. – 48 с.

3. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. – Мн.: Университетское, 2000.

4. Семенов И.Н. Развитие проблематики рефлексии и ее изучение на факультете психологии высшей школы экономики Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4, № 3. С. 1.

5. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века. – М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2000. – 352 с.